

Neoliberalismo y Derechos Humanos

*Andrea Covarrubias Pasquel
Octavio Martínez Michel
(Coordinación)*

CENTRO NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS
"ROSARIO IBARRA DE PIEDRA"

REVISTA DERECHOS HUMANOS MÉXICO
Teorizar la práctica para transformar la realidad

DIRECCIÓN GENERAL
Rosy Laura Castellanos Mariano

DIRECCIÓN EDITORIAL
Omar Arellano Hernández

DIRECCIÓN DE PROCESOS EDITORIALES
Gissela Fuentes Romero

Año 4, núm. 9,
nueva época, septiembre de 2025,
publicación editada por la CNDH.
D. R. © Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, esquina Luis Cabrera,
col. San Jerónimo Lídice, demarcación territorial
La Magdalena Contreras, C. P. 10200,
Ciudad de México.

Los contenidos presentados son
responsabilidad de las y los autores
y no de la CNDH, que los reproduce
con carácter informativo.

Diseño de portada: Jessica Quiterio
Formación: Jessica Quiterio
Director editorial: Omar Arellano Hernández

Reserva de Derechos al uso exclusivo:
04-2023-111315223700-203; ISSN en trámite;
ambos otorgados por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor. Se terminó de editar
en diciembre de 2025, Ciudad de México.

Imágenes inspiradas en textiles de
las comunidades indígenas, en contribución
a que en 2025 se celebrará
el *Año de la Mujer Indígena*.

CONSULTA
MÁS NÚMEROS:

Neoliberalismo y Derechos Humanos

Andrea Covarrubias Pasquel
Octavio Martínez Michel
(Coordinación)

Contenido

- ▶ **NOTA EDITORIAL:
HASTA QUE VALGA LA PENA VIVIR** 6

Neoliberalismo, ultraderechas
y la disputa por los derechos humanos
en América Latina: entrevista a
Mabel Thwaites Rey
Andrea Covarrubias Pasquel 13

- ▶ **REPOLITIZAR LOS DERECHOS:
MOVIMIENTOS SOCIALES Y SUJETOS EMERGENTES CON-
TRA EL NEOLIBERALISMO**
El futuro de nuestros derechos: inquietud y desafíos
Natalia Romé 23

Flujos entre la teoría y la práctica:
combatir la precariedad, luchar
por la justicia social
Octavio Martínez Michel 33

- ▶ **SUJETOS MIGRANTES: REGÍMENES
DE EXCEPCIÓN Y NUEVAS REDES
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS**
Resistencias de mujeres migrantes. Repensando
los cuidados en el contexto neoliberal del corredor
Centroamérica–México–Estados Unidos
Andrea Covarrubias Pasquel 59

- Notas para pensar la gubernamentalidad de nuestro tiempo:
Neoliberalismo, arribo global de las derechas
y construcción de subjetividad
María José Morales Vargas 71
- Una aproximación a las nuevas derechas en los regímenes
de movilidad contemporáneos en las Américas
Isabel Gil Everaert 90
- **LOS DESCA Y LA RECUPERACIÓN DEL ESTADO
FRENTE A LOS MERCADOS SALVAJES:
¿MOMENTO DE TRANSICIONES?**
La revolución del salario mínimo en México:
desmitificando el neoliberalismo
con evidencia empírica
Luis Munguía 95
- Crisis como transición, no como distopía:
una lectura materialista del fin del neoliberalismo
y el surgimiento del bienestar
Óscar Rojas 100
- **MÁS ALLÁ DE UNA POLÍTICA
PARA INDIFERENTES: ALTERNATIVAS CONTRA
EL NEOCONSERVADURISMO Y EL NEOFASCISMO**
Neoliberalismo y neoconservadurismo en México:
un análisis de las nuevas derechas y sus estrategias
Ricardo Bernal Lugo
Jorge Baltierra Zamudio 105

La democracia en la comunicación digital y las ultraderechas en México <i>Érika Paz Vázquez</i>	116
► REDES SOCIALES, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA SUBJETIVACIÓN NEOLIBERAL Las redes sociales del capitalismo neoliberal <i>David Pavón-Cuéllar</i>	125
Inteligencia artificial y derechos humanos, más allá de la deriva neoliberal <i>Wulfrano Arturo Luna Ramírez</i>	135
► RESEÑAS: COMENTANDO LIBROS Pacheco, Víctor Hugo. (2024). <i>Desajustar la relación entre neoliberalismo y vida cotidiana. Repensar los derechos humanos en una época de cambio.</i> CNDH. <i>Donovan Castellanos</i>	143
Hernández Castellanos, Donovan. (2024). <i>La idea de los derechos humanos: debates globales.</i> CNDH. <i>Karen Miladys Cárdenas Almanza</i>	147

Redes sociales, tecnologías
de la información y la
subjetivación neoliberal

Las redes sociales del capitalismo neoliberal

 • *David Pavón-Cuéllar*

Se me ha invitado a reflexionar sobre *las redes sociales en el neoliberalismo*. Es lo que haré ahora, pero agregando un par de matices. El primero es que no me referiré al neoliberalismo, sino al capitalismo neoliberal, tan sólo para tener en mente a cada momento lo que no dejamos de olvidar: que el neoliberalismo es una modalidad histórica del sistema capitalista, que el problema fundamental es el capitalismo y que es por la dinámica del capital por la que se explica todo lo distintivo del neoliberalismo. El otro matiz es que no solo situaré las redes sociales en el capitalismo neoliberal sino que las concebiré como una tecnología de este capitalismo, desarrollada y utilizada por el capital, diseñada para él, en función de su dinámica y sus intereses. Estos dos matices precisan el tema del que me ocuparé, tal como se explicita en el título de mi intervención: “las redes sociales del capitalismo neoliberal”.

Para ocuparme de mi tema, revisaré separadamente seis procesos distintivos del capitalismo neoliberal e intentaré mostrar cómo cada uno se manifiesta en las redes sociales. Veremos cómo *Facebook*, *Instagram*, *YouTube* y las demás redes operan en función de los siguientes procesos: *a)* autorregulación y liberación del capital; *b)* privatización; *c)* tecnologización; *d)* flexibilización y precarización del trabajo; *e)* atomización de la sociedad; y *f)* financierización y devastación del planeta. Detengámonos ahora en cada uno de estos procesos, especialmente en el primero, que nos requerirá un mayor análisis.

Autorregulación y liberación del capital

El neoliberalismo se presenta como un régimen favorable a la libertad. No se trata evidentemente de una libertad para las personas sino para las cosas, las mercancías, el dinero, el capital. Es el capital el que se libera en el neoliberalismo, liberándose de trabas, restricciones y ataduras como aranceles, otros impuestos y regulaciones gubernamentales. Esta liberación del capital encuentra su manifestación más clara, plena y consumada en el internet, contribuyendo al crecimiento vertiginoso de las empresas de Silicon Valley como *Apple*, *Google*, *Meta*, *Microsoft* y *Amazon*.

Las empresas de Silicon Valley son tan prósperas porque poseen, administran y controlan un espacio virtual de internet en que impera la versión más extrema de capitalismo salvaje, salvajemente neoliberal. Con su ley de la selva, este espacio virtual es una fuente inagotable de capitalización porque le permite al capital superar diversos límites a los que su materialidad se enfrenta en el espacio real: límites materiales de la realidad misma, límites económicos de recursos disponibles, límites orgánicos en los ecosistemas y los cuerpos humanos, y límites impuestos por la cultura, por el derecho y por la propiedad pública no privatizable. Muchos de los diversos límites de la realidad material son abolidos en un internet en que vemos realizarse los sueños húmedos neoliberales de libertad y de ilimitación para el capital. Este puede liberarse de cualquier límite en el espacio virtual de internet.

La virtualidad permite que la espacialidad misma se torne ilimitada. Vemos desaparecer tanto las distancias como las fronteras nacionales y los aranceles a la importación que tanto molestan a los neoliberales y las neoliberales. Tampoco hay límites para la operación de los algoritmos de las empresas ni para el almacenamiento de los datos y las informaciones. Por si fuera poco, la propiedad pública se esfuma en internet junto con las reglas y regulaciones establecidas por el Estado. El capital se mueve libremente en el espacio virtual como en un vacío, como en un ámbito interestelar, cumpliendo así las aspiraciones más altas de Milton Friedman (1974), Friedrich von Hayek (2008) y los demás neoliberales.

Todo lo que hemos dicho sobre internet se aplica lógicamente a las redes sociales. Estas redes constituyen una región densamente poblada en el imperio absoluto neoliberal del capital en internet. Es el capital, en efecto, el que rige libremente las redes sociales a través de sus estructuras internas y sus algoritmos invisibles.

Digamos que estamos atrapados en la telaraña del capital, convirtiéndonos así en sus presas indefensas, cuando interactuamos en sus redes sociales en internet. Sentimos que aquí nos movemos y nos relacionamos libremente, pero todo sucede en un espacio configurado y rentabilizado por el capital con sus estructuras y algoritmos. El capital refracta, sesga, conduce y controla soterradamente nuestra libertad.

Por ejemplo, creo expresar libremente mi hastío ante una publicación de Facebook, expresándolo mediante un emoticón enojado, pero el enojo, que no corresponde a mi hastío, fue ante una publicación que yo no decidí que me apareciera y constituye una reacción explotable por los algoritmos del capital como un dato para conocerme y conocer a mi sector de población, dato que será vendido a empresas que podrán explotarlo. Seré explotado por estas empresas tanto como por *Meta*, por *Facebook*, al expresar un enojo que no corresponde exactamente a lo que deseaba expresar frente a una publicación que yo no decidí ver. Es el capital el que decidió en su beneficio que yo viera esa publicación, que expresara el enojo que expresé ante ella y que generara el dato explotable que una corporación podrá vender a otra corporación. Todo fue verdaderamente decidido por el capital y no por mí; yo no decidí nada, pero me sentí libre desde el principio hasta el final.

Nuestra supuesta libertad en las redes sociales es una libertad controlada por el capital y por su lógica de lucro. Es el capital el que lo regula todo en un espacio tan desregulado como el de las redes sociales. En estas redes del capital en las que nos enredamos, nuestros movimientos no sólo nos enredan cada vez más, sino que son invariablemente utilizados, rentabilizados, explotados por el capital.

Privatización

Si el capital puede tener tanto poder en el espacio virtual de las redes sociales es porque tal espacio realiza plenamente la *fantasía neoliberal* de un espacio totalmente privatizado y subsumido en el capital. Este espacio no existe en la realidad material en la que hay edificios e instituciones gubernamentales, así como parques nacionales, museos y monumentos, vías y plazas públicas, jardines públicos, bibliotecas y escuelas públicas. Lo público abarca una gran parte del espacio real, pero prácticamente desaparece en el espacio virtual de internet.

El avance de la virtualidad cibernética sobre la realidad material es ni más ni menos que una enorme privatización del mundo humano y de nuestras vidas: una enorme privatización como la ansiada por el neoliberalismo (Pavón-Cuéllar, 2025). Es verdad que el capitalismo neoliberal ha privatizado y subsumido amplios sectores del espacio real, pero se ha enfrentado a límites infranqueables que no existen en el espacio virtual de internet. La solución ha sido entonces desplazar lo más posible nuestras vidas y el mundo humano a un espacio virtual en que no hay límites para la privatización, donde se esfuma lo público y gubernamental, donde lo aparentemente público es en realidad privado, como los pasillos de los grandes centros comerciales en que se realiza imperfectamente el propósito de los pasajes decimonónicos de Walter Benjamin (2005). La realización perfecta del *mundo interno del capital*, como lo llamaba Peter Sloterdijk (2010), sólo puede tener lugar en el internet.

El espacio virtual del internet es el mundo interno del capital. Estamos en este mundo cuando interactuamos en las redes sociales. Estas redes, como *redes del capital*, son aquello en lo que se convierten las relaciones sociales al ser no sólo digitalizadas sino privatizadas, mercantilizadas, rentabilizadas, explotadas y capitalizadas por el sistema capitalista.

Tecnologización

El capitalismo siempre ha buscado la manera de subsumir la sociedad humana. Esta subsunción ha sido tradicionalmente ideológica, mediante la hegemonía, hegemonizando la ideología de la clase capitalista dominante hasta convertirla en la ideología dominante de la sociedad. El resultado ha sido, por ejemplo, el aburguesamiento de los no-burgueses que se asumen como burgueses y se relacionan de modo burgués, obedeciendo a los modelos burgueses que se les imponen a través de la religión, la educación, la moral y productos culturales como novelas, películas y series.

La industria cultural y los Aparatos Ideológicos del Estado siguen realizando concienzudamente su trabajo de ideologización para la subjetivación ideológica de tipo capitalista. Sin embargo, la subjetivación tiende a ser cada vez menos ideológica y cada vez más tecnológica (Pavón–Cuéllar, 2025). Nuestra subjetivación por el capital, en otras palabras, es cada vez más inmediata y menos mediada por ideas, menos consciente y más inconsciente, más en la forma y menos en el contenido, menos en el *qué* y más en el *cómo* en el que incide la tecnología.

Por ejemplo, **independientemente de lo que nos comuniquemos en las redes sociales, nuestra comunicación e interacción está formalmente determinada por las tecnologías del capitalismo neoliberal**. Esta *determinación tecnológica formal* hace que nuestras interacciones sean más cuantitativas como los números de seguidores o de reacciones, así como también más superficiales, más simples y rápidas, menos dilatadas en el tiempo, menos comprometedoras para nuestra vida, más desapegadas, más distantes, más precarias. El resultado es que nuestras interacciones se parecen cada vez más a los intercambios en un mercado, volviéndose así adecuadas para el gran mercado en que se ha convertido el mundo en que impera el capitalismo neoliberal.

Flexibilización y precarización

Digamos que el neoliberalismo requiere el tipo de relaciones favorecidas y cultivadas en las redes sociales. Estas relaciones, además, implican la subjetivación de la población usuaria de redes sociales en un sentido igualmente favorable para el capitalismo neoliberal. Nuestras subjetividades se vuelven desapegadas, flexibles y frívolas, volubles y caprichosas, perfectas para el consumo y el trabajo en el neoliberalismo.

El dinamismo del mercado neoliberal necesita consumidores con una frivolidad y una volubilidad como las estimuladas por las redes sociales. El funcionamiento cuantitativo de estas redes puede también favorecer modalidades competitivas y acumulativas de subjetividad como las requeridas por el consumismo y la avidez insaciable de la clase empresarial en el neoliberalismo. Otro aspecto característico del capitalismo neoliberal es la forma posfordista de organización del trabajo, la cual requiere de los trabajadores y las trabajadoras una serie de atributos que también pueden adquirirse y desarrollarse en las redes sociales, entre ellos el desapego, la frivolidad y la volubilidad, así como la variabilidad, la versatilidad y la aceptación de la precariedad.

Las redes sociales están produciendo subjetividades adaptadas a condiciones de vida precarias como las prevalecientes en la sociedad capitalista neoliberal. Esta sociedad nos exige que afrontemos la precariedad con una tolerancia y una resiliencia en las que podemos entrenarnos en las redes sociales. Estas redes nos enseñan también una capacidad fundamental para sobrevivir en el capitalismo: la capacidad para venderse y publicitarse, para ser su propia empresa y explotarse, como ya lo notaba Michel Foucault (2007).

Es preciso recordar siempre que, al explotarnos en el neoliberalismo, en realidad estamos siendo explotados por el capital en el que nos enajenamos, posee y constituye, como bien sabemos desde siempre en la tradición crítica marxista. Gracias a lo que Marx (2008, 2009) nos ha enseñado, **sabemos que el capital nos habita, como cuando logra subjetivarse a través de nosotras y nosotros al subjetivarnos de cierto modo en las redes sociales.**

Atomización de la sociedad

Otro aspecto característico de la subjetivación en las redes sociales de internet, uno fundamental para el neoliberalismo, es su forma individualista, individualizada, atomizada. Podemos decir que las redes sociales son tan individualistas como la sociedad neoliberal. Tal como sucede en esta sociedad, los átomos individuales son los protagonistas de las redes sociales. Los elementos que se relacionan son principalmente individuos, átomos individuales separados que representan unidades contables en los números de reacciones y seguidores.

Nuestra individualidad puede ejercerse a cada momento en las redes sociales. Esto ha hecho que las redes sean celebradas por su carácter democrático. Es verdad que hay una democracia propia de las redes sociales, pero es la democracia individualista liberal defendida furiosamente por el capitalismo neoliberal. En esta democracia, tan sólo valen los votos individuales, votos atomizados, votos tan manipulables y cooptables como las reacciones, los seguidores y las seguidoras en las redes sociales.

Por lo demás, así como hay *bots* en las redes sociales, puede haber falsos votos de gente muerta o personas inexistentes en las elecciones de las democracias burguesas. Esto es algo con lo que estamos familiarizados en México. No hay que olvidar que la dictadura perfecta priista pasó de las fábricas de votos de tiempos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari a las granjas de *bots* en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Nada más fácil que suplantar y neutralizar a los actores individuales de las sociedades y de las redes sociales del neoliberalismo con su marcada lógica individualista.

El individualismo neoliberal se acentúa en las redes sociales en que los usuarios, como bien lo ha constatado Slavoj Žižek (2006), son mónadas totalmente aisladas unas con respecto a otras. Quienes usan redes sociales, en efecto, están separados y separadas por la apariencia de sus perfiles, las publicidades, los emoticones, los algoritmos de las corporaciones y prácticamente por todo el espacio virtual. No hay aquí

ningún contacto directo entre los cuerpos y entre las almas, sino solo entre simulacros digitales de lo corporal y lo anímico.

Las personas están completamente solas en las redes sociales: tan solas como en la sociedad individualista neoliberal.

Financierización y devastación del planeta

Hay soledad en las redes sociales porque estas redes no son tan sociales como pretenden ser. La socialidad que ofrecen es un simulacro de socialidad, una socialidad virtualizada, tan virtualizada como todo lo demás en el espacio virtual de internet. La virtualización que se da en este espacio virtual volatiliza toda la realidad y materialidad, tal como sucede en la financierización de la economía neoliberal cada vez más dominada por el sector financiero que, a través de sus bolsas, bancos y aseguradoras, volatiliza lo real y material de la riqueza creada en los sectores agrario, minero e industrial.

Como el sector financiero, el espacio virtual de internet carece de materialidad y tiene un funcionamiento predominantemente contable y aritmético. Los números de reacciones y seguidores, que son los datos con peso algorítmico, son tan abstractos y etéreos como los precios de bonos y acciones. Además, como en la finanza, el internet es un espacio de pura circulación en que puede olvidarse la producción de lo que circula. Esta volatilización digital y financiera típicamente neoliberal consume una tendencia intrínseca del capitalismo, una tendencia primero notada por Marx y Engels (1980) y luego enfatizada por Marshall Berman (2014), la tendencia por la que *todo lo sólido se desvanece en el aire*.

Lo que se desvanece en el aire del capitalismo neoliberal es la sociedad, la cultura humana y la naturaleza misma. La devastación del planeta es correlativa a la volatilización de lo real en el neoliberalismo tal como se manifiesta no solo en la financierización de la economía sino en la virtualización de la realidad que tiene lugar en el internet. Esta virtualización está acercándonos demasiado al horizonte vislumbrado por *Simulacro y simulación* de Jean Baudrillard (2024) y por los

hermanos Wachowski (1999) en *Matrix*: el horizonte de un espacio virtual circundado por el desierto de lo real.

A modo de conclusión

El desierto de lo real desaparece detrás de nuestras falsas ventanas, de nuestros espejos, de nuestras pantallas de lo virtual con su espectáculo que nos hace recordar todo lo elaborado por Guy Debord (1992) en *La sociedad del espectáculo*. Es en la superficie de estas pantallas en que se despliegan las redes sociales para que interactuemos en ellas. Obviamente no conseguimos aquí establecer interacción alguna entre nosotros y nosotras.

En lugar de que seamos nosotros y nosotras quienes interactuamos, las interacciones de las redes sociales tienen lugar: por un lado, en *lo simbólico*, entre los números de la contabilidad capitalista, entre los números de vistas, de reacciones y de seguidores; y, por otro lado, en *lo imaginario*, entre nuestras imágenes especulares y espectaculares. El espectáculo del espejo es también una suerte de reverberación identitaria en que vemos confirmarse, reafirmarse y reforzarse lo que somos a través de los contactos, amistades y seguidores afines a nuestras posiciones. Esto contribuye a la desaparición de la alteridad, a la disolución en la mismidad y a la resultante fascistización como línea de fuga del capitalismo neoliberal.

Si el neoliberalismo ha desembocado en el neofascismo es porque el capital no puede seguir liberándose por la vía neoliberal sino por la fuerza, liberándose a costa de nosotros y de nuestra libertad. Es preciso forzarnos para someternos a la despótica libertad del capital, pero también es necesario continuar seduciéndonos y subjetivándonos de cierto modo a través de medios tecnológicos tales como los de las redes sociales. **Estas redes literalmente nos enredan, como solo ellas pueden hacerlo, para que nos pongamos al servicio del capital y de quienes lo personifican**, entre ellos los nuevos políticos neofascistas neoliberales como Trump en Estados Unidos o Bolsonaro, Bukele, Noboa y Milei en Latinoamérica.

Referencias

- Baudrillard, J. (2024). *Cultura y simulacro*. Kairós.
- Benjamin, W. (2005). *Libro de los pasajes*. Akal.
- Berman, M. (2014). *Todo lo sólido se desvanece en el aire: la experiencia de la modernidad*. Siglo XXI.
- Debord, G. (1992). *La société du spectacle*. Gallimard.
- Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica*. Fondo de Cultura Económica.
- Friedman, M. (1974). *Free markets for free men*. University of Chicago.
- Marx, K. (2008). *El Capital I*. Fondo de Cultura Económica.
- Marx, K. (2009). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858*. Siglo XXI.
- Marx, K. y Engels, F. (1980). El manifiesto comunista. En *Textos escogidos* (pp. 99–140). Progreso.
- Pavón-Cuéllar, D. (2025). Democracia y subjetividad en las redes sociales del sistema capitalista: reflexiones a través de la articulación entre las teorías marxista y lacaniana. *Diversidad Económica Nicolaíta*, 2(2), 55–72.
- Sloterdijk, P. (2010). *En el mundo interior del capital: para una teoría filosófica de la globalización*. Siruela.
- Hayek, F. A. (2008). *A Free Market Monetary System and The Pretense of Knowledge*. Ludwig von Mises Institute.
- Wachowski, A. y Wachowski, L. (1999). *Matrix*. Warner.
- Žižek, S. (2006, 30 de diciembre) Is this digital democracy, or a new tyranny of cyberspace? *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/dec/30/comment.media>

